

АХБОРОТ МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ БОСҚИЧЛАРИ

Тўлаганова Н.Х

Тошкент шаҳар Учтепа тумани
203-мактаб информатика фани ўқитувчиси

Аннотация: Мақолада бошланғич мактаб давридан бошлаб шаклланадиган ахборот маданиятининг босқичлари ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: ахборот, бола, маданият, хотира, нутқ, асаб.

Бошланғич мактаб даври бу боланинг ижтимоий ривожланишининг бирламчи даври бўлиб, бу даврда ҳаётнинг турли жихатлари билан муносабатларни шакллантириш ва маданият оламига қадам қўйишжараёни содир булади. Ахборот маданияти умуминсоний маданиятнинг элементиدير. Унинг негизида таълим ётади, чунки у инсонни ахборот маданиятидаги ҳаётга тайёрлайди,бу ҳаётда инсон ахборотни қабул қила олиши ва ишлата билиши лозим бўлиб, шунингдек ахборотни баҳолай билиши, фарқлай олиши ва энг асосий қисмини ажрата билиши даркор. Ушбу давр бола ёшининг энг катта даври бу рухий ривожланишнинг жадал босқичидир. Шуниси муҳимки, прогрессив ўзгариш барча соҳаларда кечади, рухий ва жисмоний вазифаларни такомиллаштиришдан тортиб то мураккаб шахс шаклланишгача.

Бола организмнинг барча физиологик системалари фаолиятида жадал ривожланиш ва ўзгаришлар содир булиши кузатилади, яъни асаб, юрак кон-томир, эндокрин таянч-харакат каби тизимларида. Боланинг буйи тез ўса бошлайди, вазни оғирлаша боради, тана ўлчамлари ўзгара боради. Асаб фаолиятида сезиларли ўзгаришлар содир булади. Ўз хусусиятларига кўра олти ёшли боланинг бош мияси катта ёшдаги кишининг бош мияси кўрсаткичларига яқинлашади. Боланинг организми у 7-11 ёшлардаги даврида бола мунтазам мактаб таълими билан узвий боғлиқ бўлган ривожланишнинг юқори босқичига тайёр эканлигини кўрсатиб беради. Ушбу ёшнинг яна бир ахамияга молик хусусияти шундаки, бу даврда билим олиш ва фикрлаш каби жихатлар ривожланиб, диққат –эътибор, тафаккур, тасаввур, хотира, нутқ каби жихатлар болаларда ахборот маданиятининг шаклланишига асосий замин яратиб беради. 7 ёшга келиб мактабгача бўлган ёш даври яқунланади. Бу ёшга қадар эришилган асосий ютуқлар инсон маданияти билан боғлиқ бўлган дунё ҳақида тушунчага эга бўлишдир; болалар кишилар билан ижобий мулоқотда бўлиш кўникмаларини эгаллайдилар, мактаб боласининг шакли ҳосил бўлади. Мактаб ёшигача бўлган даврнинг охирига келиб болалар билим ва шахс сифатида ривожланишнинг юқори даражасига эга бўладилар ва бу уларга мактабда

муваффақиятли равишда ўқиш имкониятини беради. Мактабгача бўлган ва бошланғич синф бола ёшининг энг катта даври умуман олганда шахс маданияти негизига замин яратади, шунингдек ахборот маданиятига ҳам. Шахсининг ёшидан келиб чиқган ҳолда ҳар томонлама рухий ва жисмоний ривожланиш, шахсий фазилатларни шакллантиради ва замонавий жамиятдаги турмуш тарзига тайёрлайди, мактабда таълим олиш ва унинг ушбу давридаги хавфсизлиги учун шароит яратади.

Бола ўз билим эҳтиёжларини қондириш учун керакли ва қулай маълумот ола билиш имкониятига эга бўлиши лозим. Бундай маълумот болага дунё ҳақида тасаввурга эга бўлиш, фикрлашга ўрганиш ва таҳлил қилиш, ўз қобилиятларини ривожлантириш, хотирасини мустаҳкамлаш ва тасаввурини бойитиш имкониятини беради. Бунда ахборот маданиятининг бир қисми бўлган болалар китоблари, болаларга бағишланган телевизион дастурлар, ривожланишга замин яратувчи компьютер уйинлари, мультимедиали дастурлар катта аҳамият касб этади, боланинг шахсий фазилатлари унинг фаолияти натижасида шаклланади. Кичик ёшдаги болалар учун характерли бўлган хусусиятлар бу ўрганиш орқали билим доирасини кенгайтириш, меҳнат лаёқатини бошдан кечириш каби фаолиятлардир. Аммо бола фаолиятнинг маълум бир турига ўзида бўлган қизиқиш нуқтаи назаридан ёндошади, бунда мотивациянинг ўрни катта аҳамият касб этади. Бунда катталар(тарбиячи)муҳим роль ўйнайди, яъни болани фаолиятга йуналтириб, керакли янги маълумот ва билим билан таъминлайди ва янги маълумотни қай тарзда олиш ва қандай қилиб ундан фойдаланиш кераклигига ўргатади. Ахборот ҳақида ҳар бир шахс маълумот бера олиши, ундан фойдалана билиши, маълумотни баҳолай олиши, фарқлай олиши ва энг моҳиятли қисмини ажрата билиши лозим.

Ахборот маданияти компонентлари қуйидагилар:

- Бир неча ахборот манбаларига фикрни жамлай олиш қобилияти (китоблар, санъат, уйинчоқлар; тенгдоши ва катталарнинг хикояси, телевидение, видеофильм ва хоқозо.)
- Олинган маълумотдан ҳулоса чиқара билиш.
- Ўз фаолияти учун маълумотни кераклигини аниқлай билиш
- Ўзи қизиққан мавзу юзасидан савол бера олиш.
- Баъзи бир манбалардан фойдаланган ҳолда керакли маълумотни ола билиш.
- Соғлиқ, истеъмол ва атроф муҳит билан боғлиқ бўлган ижтимоий одатларни баҳолай билиш.

Болада ахборот олишга бўлган эҳтиёж у олдига қуйган мақсадга қўшимча ахборотдан фойдаланмасдан эриша олмаслигидан юзага келади. Шунини ҳисобга

олган холда қуйилган вазифани бажариш учун болага қўшимча ахборот керак бўладиган холатларни келтириб чиқариш керак. Керакли маълумотни топа билиш кузатиш, катталар билан мулоқотга киришиш, савол бера билиш, китоблар, энциклопедия ва маълумотномалар билан ишлаш орқали шаклланади. Шунингдек телевидение, радио, нашриётлар ва мультимедиали дастурлар орқали ҳам шаклланади. Кузатиш бу тавсиф берувчи психологик тадқиқот усул бўлиб, унда ўрганилаётган объектнинг мақсадли қабул қилиш фаолияти кузатилади ва хатти харакатлари кайд этилади. Кузатиш орқали бола объектнинг хусусиятларини ажрата билишни ўрганади ва объект тўғрисида ўз фикрини кенгайтиради. Шунингдек кичик ёшдаги болалар керакли маълумотни катталар билан мулоқотга киришиш ва уларга саволлар бериш орқали ҳам олишлари мумкин. Шу ўринда медиаресурслардан фойдаланишнинг бир қатор афзалликлари мавжуд:

- ахборот (маълумот) ни ўйин тарзида компьютер экранда кўрсатиш болада катта қизиқиш уйғотади; харакатлар, анимация, овоз боланинг эътиборини узоқ муддат жалб этади;

- муаммоли вазифалар, компьютер томонидан унинг тўғри ечим топганлининг рағбатлантирилиши боланинг билим доирасини кенгайтиришда катта ахамият касб этади.

- бола ўзи мустақил равишда билим доирасини кенгайтирувчи ўйин тарзидаги масалалар сони ва темпини бошқаради.

- бола компьютерда ишлаш жараёнида кўп нарсани қила олишга қодир эканлигига ишонч хосил қилади.

- компьютер жуда «бардошли», у ҳеч қачон болани қилган хатоси учун уришмайди, аксинча то бола ўз қилган хатосини туғирламагунча сабр қилади;

- ўйин тарзида таълим берувчи дастурлар болани мустақилликка ўргатиб, ўз-ўзини бошқара олиш кўникмаларини ривожлантиради.

Анъанавий таълим воситаларидан фарқли ўлароқ медиа технологиялари сезиларли равишда эрта ривожланишдаги имкониятларини кенгайтиради, боланинг ақлий ва ижодий қобилиятларини муваффақиятли тарзда амалга оширишда ўз хиссасини кўшади. Нафақат уларга тайёр керакли маълумотларни беради балки керакли маълумотни ўзлари қидириб топишларига ундайди. Медиа таълимнинг бош мақсади- асосий қонунларни тушунишга ёрдам бериш, оддий йўналишлардаги медиа ахборотлар тилини ўрганиш, ўқувчининг бадийий ўсиши, ривожланишига хисса қўшиш, медиатекстларни малакали таҳлил эта олиш, ўргатиш ва қабул қилиш кўникмасини шакллантиришдан иборот.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Саидахмедов Н. Янги педагогик технологиялар. Тошкент Молия 2003

